

ONA TILI DARSLARI VA TO‘GARAKLARIDA SHAKLDOSH (TALAFFUZDOSH), PARONIM SO‘ZLARNI INTERAKTIV METODLAR ORQALI O‘RGANISH

Norov Ixtiyor Ashurovich

Buxoro viloyati Jondor tumani 3-umumta’lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi.

Shakldosh so‘zlarning shakli bir xil bo‘lsa-da, turli xil ma’nolarni ifodalab keladi. Ayniqsa, so‘z san’atkorlari o‘z nutqida (omonim) shakldosh so‘zlardan o‘rinli foydalanib kelmoqda. Shakldosh so‘zlar asosida maxsus she’riy janrni, tuyuqni ham yuzaga keltiradi. Badiiy adabiyotda omonimlarni qo‘llash orqali tajnis san’ati yuzaga keladi. Shakldoshlik asosan ot va fe‘l so‘z turkumi doirasida ro‘y beradi. Masalan: tut (ot, daraxt mevasi)-tut (fe‘l, harakat), qirq (son, miqdor) qirq (fe‘l, harakat) ol (sifat, qizil rang) ol (fe‘l, harakat) yoz (ot, fasl) yoz (fe‘l, harakat).

Shakldosh so‘zlar o‘quvchini har taraflama fikrlashga, bir so‘zning nutqimizda bir necha ma’no ifodalashini o‘quvchilarimiz yaxshi o‘rganib olish bilan birga so‘z boyligining ham oshib borishiga sabab bo‘ladi. Shakldosh so‘zlar yuzasidan o‘tkazilgan har qanday o‘yin o‘quvchini zeriktirib qo‘ymaydi. Uni fikrlashga, topqirlikka yo‘naltiradi, o‘quvchini so‘zlarning sehrli olamiga jalb qiladi. Natijada o‘quvchi o‘z xohishi bilan bilimni oshirish maqsadida „Shakldosh so‘zlar“ lug‘atini olib o‘qishga qiziqadi.

An’anaviy yoki noan’anaviy darslarda, to‘garaklarda shakldosh so‘zlar haqida turli xil boshqotirmali o‘yinlar, interaktiv metodlar: „Pand- nasihat“, „Hamkorlikda o‘ylaymiz“ „Yomg‘ir“, „O‘yla, fikrlashakldoshini top“, „Tezda ayt“, „Notiqligingni ko‘rsat“, „Men askiyachi bo‘laman“, „Birgina so‘zning jilosi“, „Mening fikrim“, „Siz nima deysiz? „Men boshlovchi bo‘laman“, „Mag‘zini chaq“, „Ma’nolarini top“, Bir qadam oldinga“, „Dalillar keltiraman“ kabi turli xil o‘yinlarni qo‘llashi mumkin. Bu o‘qituvchining ijodkorligiga bog‘liq. Bugungi yoshlarni darsga qiziqtirish, sinfdagi barcha o‘quvchini faollashtirish, zeriktirib qo‘ymaslik uchun interaktiv o‘yin nomlarini qiziqarli nomlar bilan atash o‘zingizga bog‘liq. Har kun o‘qituvchi o‘quvchiga darsni yangi o‘yinlar bilan qachonki o‘ziga qarata olsa, o‘quvchi ustozini har kun yaxshi kutib oladi. Ushbu she’iy parchalardan quyidagi o‘rinlarda darsliklarda foydalansa bo‘ladi.

5-sinf ona tili darsligi, 74-dars 115-betda „Shakldosh so‘zlar ‘‘mavzusi berilgan. 267-268-mashq jarayonida ushbu she’rlardan foydalanish mumkin. Qolaversa, 11-sinf ona tili darsligida „Nutq texnikasida urg‘u va to‘xtam ‘‘mavzusidagi 1-2-topshiriqlardagi : olma(ot)-olma(fe‘l) va shunga xos shakldosh so‘zlarning urg‘u va ma’no jihatdan farqlari misollar yordamida izohlanadi, qolaversa, o‘quvchilarning so‘z boyligi, har bir so‘zning o‘z va ko‘chma ma’nolarini, ushbu omonim so‘zlarning har biri qaysi so‘z turkumiga kirishini aniqlaydilar va xulosa chiqaradilar. Ona tilimizning boy til ekanligini, har bir so‘zning ma’no nozikligini anglaydilar. She’rlarni ifodali o‘qish, keltirilgan omonim so‘zlarning ma’nolarini o‘rganish yuzasidan „Shakldosh so‘zga dalillar“ metodini qo‘llash uchun namunalar:

Un.
Bug‘doyjonim, tezroq un,
Tegirmonda qilay un.
Ishimda bo‘lsa unum,
Xalqqa beray oppoq un.

Vaqt.
Dunyo yig‘ib yurguncha,
Dunyo ilmin egalla.
Kunda bo‘lib turguncha,
Kunida oting egarla.

Tushimda...

Koptogimga dam bergach,
Biroz mizg'ib dam oldim.
Tushimda, o'yin damda,
Darvozaga gol urdim.

Do'sting quv bo'lsa...

Do'sting agar quv bo'lsa,
Undan do'stlik chiqmaydi.
Vaqtida quv yoningdan,
Uning qorasi yuqmaydi.

Sochiq.

Nega uyda narsalar
Buncha sochiq turibdi?
Yuzni artar sochiqlar,
Nechun yig'lab yuribdi?

Sumalak.

Tarnovdagi sumalak,
Issiqqa erib ketdi.
Bahordagi sumalak,
Og'izga yoqib ketdi.

Tush.

Tush tikkaga kelganda,
Biroz mizg'ib qolibman.
Tush ko'ribman, tushimda,
„Damaz“ yutib olibman.

Kitobim.

Kitobim chop etildi,
Chop,onamga borib ayt.
Xursand bo'lib onamdan,
Suyunchini olib qayt.

Yel.

Yel kabi samoda,
Yelib uchgim keladi.
Vatanimning tuprog'in,
Ko'zga surtgim keladi.

Yoshlik.

Yoshlikni sen g'animat bilgil,
Qariganda ko'ngling chog' bo'lsin.
Suhbatidin ko'ngling chog' bo'lsin.

Kabutar.

Oq kaptardek samoda
Baxt qo'shig'in kuylagin.
Suvlar kabi o'ynab oq,
Elning dili yayrasin.

Sozandaga.

Soz bo'ldi-da,bu ishing,
Qani,sozing qo'lga ol.
Soz qo'shiqni kuylagin,
Tanbur ana,kuyga sol.

Buncha.

Uzun sochlaring buncha,
Buncha sochilib ketdi?
Yerga tushgan durlardek,
Nega yoyilib ketdi?

Taxt.

Taxtga o'tir podshohim,
Taxt bo'ldi-ku, sharbatim.
Taxt bo'lsangiz suzayin,
Tayyor bo'ldi ovqatim.

Chechak.

Chechak ochilgan damda,
Bosdi tanamni chechak.
Suv pufakcha o'rmini,
Bosdi go'yo ko'k chechak.

Yoz.

Yoz kelganda,salqinda,
Maza qilib ko'ngling yoz.
Dilda tug'ilgan she'rni,
Jo'shib ,do'stim,qalbga yoz.

Kech qaytganda...

O'yindan kech qaytganda,
Dadam,oyim urshishdi.
„O'yindan kech,bolam“,-deb,
Meni rosa koyishdi.

Sanam.

Ul sanamning qoshlari
Go'yo yoydek tortilgan.
Go'yo suvga cho'milgan.

Paronim so'zlar.

Paronim so'zlar - talaffuzi va yozilishi bir-biriga yaqin , ammo ma'nosi bir-biridan farqlanuvchi so'zlardir. Paronimlar ko'pincha bir tovush bilan bir-biridan farq qiladi.

Masalan: fol-pol, tub-tup, enlik-ellik, qad-qat, xol-hol, bad-ba'd, amir- amr, tana-ta'na, yagana-yagona, bod-bot, esiz-essiz, faqir-paqir, ganch-ganj, sanat-san'at, hirs-xirs; Paronimlardan

badiiy adabiyotda qofiya sifatida foydalaniladi. Paronimlarni soʻz variantlaridan farqlash lozim. Bir soʻz baʼzan ikki xil variantda (shaklda) yoziladi va bu imloviy xato sanalmaydi. Bu bir soʻzning variantlaridir. Masalan: podsho-podshoh, ajdar-ajdarho, kabutar-kaftar, quvlamoq-quvalamoq;

Ular bir soʻz turkumiga ham, turli soʻz turkumlariga ham oid boʻlishi mumkin: adil-adl, adip-adib, zirik-ziyrak, amr-amir, yetdi-yetti, urush-urish, qayt-qayd, kuyindi-kuyundi. Paronim soʻzlardan oʻrinli foydalanishimiz kerak. Agar paronimlarni gapda xato qoʻllasak, gapning qurilishi uslubiy xatoni, yaʼni soʻz emas, gap xatosini keltirib chiqaradi. Masalan: Men daraxt shoxlarini toʻpladim-Men daraxt shohlarini toʻpladim. (shox-shoh) Yoki, Bolalar, sheʼrni yot oling. (yod yozilishi kerak) Shunday ekan, oʻquvchi paronim soʻzlarning maʼnosini chuqur oʻrganishi, ularni bir-biridan farqlay olishi lozimdir. 5-sinf ona tili darsligining 119-betida „Paronimlar“ mavzusi yoritib berilgan. Ushbu sheʼriy misralardan oʻquvchilar 283-284-mashqlarni bajarayotganda foydalanishi mumkin. Oʻquvchilar paronim soʻzlarni yozib, qatoriga uni izohini keltiradilar.

Darhaqiqat, 11-sinf ona tili darsligining 27-32-betlarida, „Nutqning aniqligi“ mavzusi berilgan. 1-topshiriqni bajarish davrida qoʻshimcha „Paronimlar shahriga sayohat“, „Juftini top“ oʻyinlaridan birini tashkil qilish mumkin. Yoki metodik tavsiyada berilgan sheʼriy misralardagi paronim soʻzlarning bir-biridan maʼno farqini sharhlaydilar. Oʻzlari shunday juftliklar hosil qiladilar. Mavzuni oʻquvchiga toʻliq, tushunarliroq qilib tushuntirish davomida har bir oʻquvchiga oʻz nutqida sinonim, antonim soʻzlardan oʻrinli qoʻllashga yoʻnaltiriladi. Soʻz maʼnosi, uning nozikliklarini yaxshi oʻzlashtirmasdan turib, aniq nutq tuzib boʻlmaydi. Ayni aniq nutq tuzishda shakldosh, maʼnodosh, paronim soʻzlarning uslubiy boʻyogʻi kabilardagi maʼno oʻziga xosliklarini yaxshi tasavvur qilmoq zarur. 29-mashdagi tasvir va tavsif soʻzlarini farqlaydilar. Shu oʻrinda metodik tavsiyadagi sheʼrlardan oʻqituvchi foydalanishi mumkin. Bu orqali oʻquvchining paronim soʻzlarni farqlay olish malakasi yanada rivojlantirilib boriladi. Noanʼanaviy, anʼanaviy, toʻgarak darslarda paronim soʻzlarni oʻrganishda „Aqliy hujum“, „Oʻxshashini top“, „Sherigini top“, „Qarsak“, „Keragini top“, „Zinama zina“, „Yelpigʻich“ metodlari orqali oʻrganish mumkin. Masalan: „Yelpigʻich“ metodida oʻquvchilarni 2 ta guruhga ajratamiz. Guruhlarni bir-biriga qarama qarshi qoʻyamiz. Birinchi guruh paronim soʻzning birini aytsa, 2-guruh uning sheʼrigini, yaʼni paronimini aytishadi. Foydalanish uchun sheʼrlar:

Xurmo.	Sheʼriyatim.
Doʻstim kecha bogʻida,	Sheʼriyatim, ijodim,
Palaklarga dust sepd.	Yolqin boʻlib yonaver.
Hidlariga chidolmay,	Quyoshbobo singari
Pashsha, chivin yer oʻpdi. (doʻst, dust)	Yorqin nuring sochaver. (yolqin, yorqin)
Bod kasali.	Dara.
Bod kasali yomon-da,	Dalamizning yonida,
Tanga azob beradi.	Qoʻrqinchli bir dara bor.
Bot, bot ogʻriqlar berib,	Bu daraning qaʼrida,
Dilni vayron etadi. (bot-bod)	Goho sirli naʼra bor. (dala-dara)

Qo'zichoq.
Oriqqina qo'zichoq,
Ariqqa tushib ketdi.
Chiqolmayin qirg'oqqa,
Oxiri oqib ketdi.(oriq-ariq)

Toychog'im.
Dup-dup etib toychog'im,
Dub tagida to'xtadi.
Soyasida dam olib,
Maza qilib uxladi.(dup-dub)

Fonetik hodisalar.

Bu mavzuni o'tishdan oldin o'qituvchi o'quvchilarga fonetik hodisalar : tovush ortishi,tovush tushishi,tovush almashishi haqida ma'lumot beradi.Biz talaffuz qulayligiga intilish jarayonida tovushlar zanjirida turli fonetik o'zgarishlar yuzaga keladi.Bu holatni biz fonetik hodisa deb ataymiz.

Unli tovushlarda tovush almashishi: ong-angla, o'qi-o'quv, sovi-sovuq.

Undoshlarda tovush almashishi: tok-tokka,ayta ber-aytaver.

Tovush tushishi hodisasi unlilarda: zahar-zahri, ulug'-ulg'ay, ikki-ikkov,qorin-qorni,burun-burni.

Undoshlarda tovush tushishi: men-mening, sen-sening,past-pasay,sust-susay;

Ba'zan og'zaki nutqda tovush orttiriladi,lekin yozuvda yozilmaydi:

stol-ustol, fikr-fikir,doir-doyir,bank-banka.

Tovush moslashishi faqatgina og'zaki nutqda sodir bo'lishini,yozuvda ifodalanmasligini o'quvchiga alohida tushuntirib o'tish zarur deb bilaman.birorta-bironta, zarur-zalur, koridor-kolidor,daryo-dayro,tuproq-turpoq, aytdi-aytti.

So'ngra mavzuni mustahkamlashda ushbu she'rlardan foydalanib,fonetik hodisalarga uchragan tub yoki yasama so'zlarni o'quvchilar aniqlaydi,yasama so'zlarni asosini izohlaydi.O'qituvchi bu mavzuda turli o'yinlardan foydalanishi mumkin.Masalan: „Fuziyani topaman’’(fonetik hodisa), „Fuziyaga uchragan yasama so'zlarni top’’ o'yini, „Men topdim’’ o'yini, „Fleksiya,qaydasan?

(fonetik o'zgarish), „Faol qatorlar’’, „Kim birinchi bo'ladi?’’ „Mening fikrimcha...’’ „Yasama so'z- boyligim’’ va boshqalar.

Fonetik hodisalarni o'quvchi chuqur anglab yetishi uchun o'qituvchi o'quvchilarni „O'zbek tili morfem lug'ati’’deb nomlangan kitob bilan tanishtirib borsa o'quvchi so'zning qaysi qismida fonetik o'zgarish ro'y berganini,so'zning tub yoki yasama ekanligini,tovush o'zgarishining qaysi bir turi amalga oshganini mukammalroq anglab oladi degan umiddaman.(isi+q=issiq , achi+q=achchiq, ong+la= angla kabi so'zlari qanday hosil bo'layotganini ikkilanmasdan anglashi kerak)

5-sinf ona tili darsligining 21-22-23-24-darslarda (35-betdan 43-betgacha) o'quvchilar „Fonetik hodisalar ‘haqidagi mavzular bilan tanishib o'tadilar.Darslikdagi 79-86-87-89-92-mashqlarni bajarish jarayonida qo'shimcha metodik tavsiyada keltirilgan she'rlardan o'qituvchi o'rinli foydalanishi mumkin.Yoki 5-sinf ona tili darsligining o'quv yili oxirida (188-bet) 132-dars „Fonetika bo'yicha o'tilganlarni takrorlash’’deb mavzu yozilgan bo'lsa-da, hech qanday o'quvchi bajarishi uchun topshiriq berilmagani uchun ham ayni shu o'rinda metodik tavsiyada keltirilgan o'yinlar asosida bilimlarni takrorlash va mustahkamlash mumkin deb o'ylayman.(11-sinf ona tili darsligining 2-qismida „Talaffuz va imlo’’mavzusi yoritilgan.Mustahkamlash uchun savol va topshiriqlarni o'tish jarayonida ham foydalanish mumkin.)

Suvoqchi.

Suvoqchi suvoq bilan

Devorlarni oqladi.

Go'yo oppoq tonglarni,

Shu devorga joyladi. Fuziyaga uchragan yasama so'zlarni toping va izohlang.

(O'yin „Kim birinchi?“)

(suvoqchi, suvoq)

Odob toji.

Odob tojin kiyganlar

Go'yo tabibga o'xshaydi.

Suhbatini tinglasang,

Ko'ngling juda yayraydi.

O'yin: She'r ma'nosin izohla'.

Erisha olmas.

O'zini xalqqa yaxshi ko'rsatmoq,

Riyokorlikdan ortig'I bo'lmas.

Kibrga berilgan nokas,noshudlar,

Sira yuksakka erisha olmas. O'yin:„Fuziya,qaydasan?“. (xalqqa, ortig'i, yuksakka)

Oyga.

Tilagimni jo'ralar

Tunda oyga suyladim.

Oq nuriga o'ranib,

Gul dardimni kuyladim. (Fonetik hodisalar: tilagim)

Ko'nglim.

Ishimdan ko'nglim to'lsa,

Ruhim ko'kka yeladi.

Ona-zamin tuprog'in,

Ko'zga surtgim keladi. (Fuziyalar: ko'nglim, ko'kka, tuprog'in)

Kel, do'stim.

Kel,do'stginam,ikkovlon,

Ko'chatlarni quraylik.

Shahrimizni yashnatib,

Davr-u davron suraylik. (Fuziyalar: ikkovlon,shahrim)

Asosini top.

Angla, yasha so'zlarin,

Asosi ne bo'ladi?

Kim javobin aytadi,

Dillarni shod etadi? (ong, yosh)

Yig'loqi.

Yig'loqi yig'lab doim

Xarxashalar qiladi.

Ulg'aysa-chi,do'stlarim,

Keyin nima qiladi?

Ushbu she'rda bolalar.

Fuziya bo'ldi qayda?

Topsang, xursand bo'laman,

Ayt-chi,qizim Saida.

O'yin: „Qayerdasiz, fuziya?“ (yig'loqi,yig'la,ulg'aysa)

Xulosa qilib aytganda , bugungi yoshlarni har taraflama komil inson qilib tarbiyalashda ta'lim jarayonida zamonaviy interaktiv metodlarni qo'llash, olib kirish yuksak natijalarga erishishning yagona yo'lidir.